

A sociedade do espetáculo e o neoliberalismo¹

Tiago Santos Salgado²

Resumo

Com o final do século XX e início do XXI, as relações de produção se dinamizaram com o surgimento de novas tecnologias, tornando mais intensa a “sociedade do espetáculo” preconizada por Guy Debord, que inserida em um contexto em que a divisão entre virtual e real passou a ser nuançada pela importância das redes sociais e pela atividade laboral online, as próprias formas de apropriação do trabalho e de extração do valor passaram por uma mudança em suas formas. Tal conjuntura se enquadra no avanço do neoliberalismo, uma vez que a tentativa de transformar todas as relações sociais em uma relação entre antes empresariais, inclusive reorientando a ação do Estado como indutor do mercado, criou um esvaziamento do espaço social existente nas próprias democracias liberais que resultou na piora considerável das condições de vida da classe trabalhadora. Tais transformações na forma de apropriação do trabalho é resultado da mudança do próprio capitalismo, que, segundo o professor Eleutério Prado deixa de ser baseado na grande indústria e passa para sua fase pós-grande indústria, o que altera a forma de apropriação do trabalho e configura a própria forma do próprio neoliberalismo.

Palavras-chave: Democracia; Neoliberalismo; Autoritarismo; Capitalismo; Sociedade do espetáculo.

Abstract

With the end of the 20th century and the beginning of the 21st, production relations became more dynamic with the emergence of new technologies, making the “society of the spectacle” advocated by Guy Debord more intense, inserted in a context in which the division between virtual and real started to be nuanced by the importance of social networks and online work activity, the very forms of work appropriation and value extraction underwent a change in their forms. Such a conjuncture fits in with the advance of neoliberalism, since the attempt to transform all social relations into a relationship between business before, including reorienting the action of the State as a market inducer, created an emptying of the existing social space in the very liberal democracies that resulted in a considerable worsening of the living conditions of the working class. Such transformations in the form of appropriation of work are the result of the change in capitalism itself, which, according to professor Eleutério Prado, is no longer based on large industry and passes to its post-large industry phase, which changes the form of labor appropriation and configures the very form of neoliberalism itself

Keywords: Democracy; Neoliberalism; Authoritarianism; Capitalism; Society of spectacle.

Classificação JEL: A13; A14.

DOI:10.5281/zenodo.14768804

¹ Texto enviado em 24/05/2023. Aceito em 21/07/2023.

² Doutor em História pela PUC-SP e pesquisador do Centro de Estudos de História da América Latina (CEHAL-PUC/SP).

Introdução

Uma das características experimentadas pelas populações que vivenciaram e vivenciam o final do século XX e as primeiras décadas do século XXI é a existência de um ambiente mediado por crises econômicas, em especial a partir da década de 1970 e 1980. Que o capitalismo necessita de crises para que as taxas de acumulação possam se reordenar e se reproduzir já é um fenômeno amplamente conhecido desde meados do século XIX, com a “destruição criadora” típica da modernidade capitalista que avançava pelo mundo. No entanto, as crises atuais apresentam algumas particularidades.

Atualmente as forças produtivas capitalistas se desenvolveram ao ponto de gerar condições materiais para que as condições objetivas de vida da classe trabalhadora não dependam exclusivamente da venda de sua força de trabalho, quer dizer, mesmo superpovoada, a dinamização das forças produtivas criou condições de alimentação e vida digna para toda população do planeta. Além disso, os avanços técnicos e científicos permitiram o aumento da produtividade através de mecanismos que não necessitam da força humana, ou seja, o que significaria, em tese, as diminuições das jornadas de trabalho e o aumento do tempo livre.

No entanto, o que assistimos não corresponde a nenhuma das consequências aparentemente esperadas. Frente às crises econômicas, as respostas do poder público e dos governos acabaram por gerar jornadas de trabalho mais exaustivas, menores salários, mais pobreza e miséria. À qual racionalidade essa forma de gestão das crises econômicas, sociais e políticas responde? Em outras palavras, por quais motivos a sociedade capitalista acelerou um processo de “autofagia” (JAPPE, 2021), que no limite, coloca em risco a sua própria existência?

A resposta é conhecida: o neoliberalismo, que longe de ser apenas uma ideologia, é a imposição de uma forma de comportamento que se relaciona com a racionalidade de mercado, emulando todas as relações sociais à lógica concorrencial entre empresas privadas.

O neoliberalismo não nasceu com o *Consenso de Washington* ou com os *Chicago Boys* na década de 1980, mas é fruto de uma longa tradição que remonta aos anos de 1930, quando o descrédito da sociedade liberal e o avanço de projetos de modernidade alternativas como o fascismo, por exemplo, avançavam. Nesse contexto foi realizado o Colóquio Walter Lippmann, em 1938 e, posteriormente, em 1947, foi criada a Sociedade Mont-Pélerin, que são marcos fundadores do neoliberalismo e que contaram com a participação de nomes como Friederich Hayek, Raymond Aron e Wilhem Ropke, por exemplo.

O termo neoliberalismo foi cunhado no Colóquio Walter Lippmann em 1938, uma reunião de acadêmicos que lançou as bases políticos-intelectuais daquilo que uma década depois se tornaria a Sociedade Mont-Pélerin. O neoliberalismo é mais comumente associado a um conjunto de políticas que privatizam a propriedade e os serviços públicos, reduzem radicalmente o Estado social, amordaçam o trabalho, desregulam o capital e produzem um clima de impostos e tarifas amigáveis para os investidores estrangeiros. (BROWN, 2019, p.28)

Nesses eventos se discutiu os motivos que levaram à crise de 1929 e como restituir o liberalismo como principal corrente ideológica que fornece arcabouços teóricos para a organização da sociedade e da relação entre Estado e sociedade civil, destacando que, o livre mercado não havia causado a crise de 1929, mas sim o excesso de intervenção estatal que, ao

invés de resolver a crise acabou por acirra-la, causando um desarranjo nas forças de mercado que acabaram por resultar na radicalização da crise.

Portanto, é possível perceber que na década de 1980, quando o neoliberalismo aparece como a solução para as crises atribuídas aos gastos da máquina pública para a manutenção do estado de bem-estar social, este já é uma corrente teórica estabelecida, que contava desde os anos de 1930 com ideólogos e grupos de pesquisas que visavam estabelecê-lo como pressuposto para a elaboração de política públicas.

No entanto, por que o neoliberalismo se destacou como solução para as crises atuais? A resposta para essa questão passa pela forma específica que o capitalismo assumiu na contemporaneidade, tanto na forma de apropriação da força de trabalho e de acumulação de riquezas como nas formas de organização societal que se transformaram em virtude da própria dinamização das forças produtivas e da dinâmica das lutas de classes.

Assim, buscaremos analisar nesse artigo as transformações capitalistas que fizeram com que o neoliberalismo assumisse a posição de melhor garantidor da produção e reprodução da sociabilidade capitalista de acordo com as condições objetivas atuais, que devem levar em consideração as correlações de forças políticas e sociais, assim como a forma de atuação do Estado e as possibilidades e limites da democracia nesse contexto.

Liberalismo, neoliberalismo e capitalismo

Sandro Mezzadra e Brett Neilson (2019), ao estudar as formas de operação do capitalismo, resgatam as análises marxianas para apontar que o capitalismo não é uma coisa, mas sim um processo “em que o dinheiro é enviado perpetuamente em busca de mais dinheiro” (p.58), sendo que o capitalista, ou seja, aquele que tem a função de colocar o processo em movimento, pode aparecer de diversas maneiras (comerciante, industrial ou financista). Dessa forma, o capitalismo é um processo, em que a circulação não se limita ao dinheiro, mas se espalha por outras áreas, como a política e o poder que se materializa através da violência, racismo, colonialismo.

Tal lógica se realiza quando o portador de dinheiro encontra no mercado uma mercadoria que o valor de uso possui a propriedade particular de ser a fonte de valor. Em outras palavras, essa mercadoria é a força de trabalho, sendo o encontro entre o possuidor de dinheiro (potencial capitalista) e o possuidor da força de trabalho (potencial trabalhador) transforma os meios de produção da burguesia em capital. Portanto, segundo Marx, o capital não é uma coisa, mas sim uma relação social entre pessoas que é mediado por coisas. (MEZZADRA; NEILSON, 2019, p.58)

Tal relação social, marcadamente capitalista, se torna hegemônica à medida que ganha uma base ideológica que justifica e legitima a relação de dominação e exploração entre o Capital e o Trabalho. Nesse sentido, o liberalismo passa a oferecer tal sustentação, sendo que Eleutério Prado (2005) apresenta de forma bastante clara a relação entre capitalismo e liberalismo, destacando as diferenças entre as formas de expressão liberais em diferentes fases do capitalismo.

Para Prado (2005), o liberalismo clássico que remonta ao século XIX se apresenta para viabilizar a apropriação do Trabalho pelo Capital, uma vez que diferencia o capitalismo em sua aparência e sua essência. Retomando os escritos de Marx, é possível perceber que a constituição do Estado político, que terá como base teórica principal o liberalismo, divide o indivíduo em dois mundos, o político-jurídico, onde aparentemente rege a igualdade e a liberdade e o mundo do trabalho, onde a existência da propriedade privada faz com que o trabalhador seja obrigado a vender sua força de trabalho, que ganha a forma de mercadoria característica do capitalismo.

O Estado político pleno constitui, por sua essência, a vida do gênero humano em oposição à sua vida material. [...] Onde o Estado político atingiu sua verdadeira forma definitiva, o homem leva uma vida dupla, não só mentalmente, na consciência, mas também na realidade, na vida concreta; ele leva uma vida celestial e uma vida terrena, a vida na comunidade política, na qual ele se considera um ente comunitário, e a vida na sociedade burguesa, na qual ele atua como pessoal particular, encara as demais pessoas como meios, degrada a si próprio à condição de meio e se torna um brinquedo na mão de poderes estranhos a ele. A relação entre Estado político e sociedade burguesa é tão espiritualista quanto a relação entre céu e a terra. (MARX, 2010, p.40)

Ellen Woods (2007) demonstra essa dinâmica ao apontar que a forma mais apropriada de apropriação do trabalho no capitalismo são as que não necessitam de uso da força, quer dizer, através de uma série de mecanismos políticos, jurídicos e ideológicos que buscam construir um espaço social em que a exploração da força de trabalho seja naturalizada e otimizada. Daí a máxima liberal de separação entre o mundo político e econômico típico das democracias liberais, uma vez que a igualdade e a liberdade jurídica acaba por ocultar a exploração do trabalho decorrente da propriedade privada dos meios de produção.

Como se pode verificar, a ideia é que o liberalismo opera a diferenciação entre a essência (exploração do trabalho) e a aparência (liberdade) do capitalismo para que a forma mercadoria se torne universal. É nessa conjuntura que o valor se torna o elemento regulador do valor, uma vez que a mercadoria se relaciona com a quantidade de trabalho socialmente necessário, ou seja “como dispêndio produtivo de cérebro, músculos, nervos e mãos, etc (MARX apud PRADO, 2005, p.73). Portanto, no capitalismo industrial o valor pode ser definido como norma reguladora das relações sociais no modo de produção capitalista, ou seja, meio de trocas complexas que acontece independente da vontade dos agentes sociais (PRADO, p.88).

Para Jappe (2021), o valor (trabalho, dinheiro, mercadoria) é o princípio de síntese do social na modernidade capitalista, já que remete sempre ao trabalho abstrato como a “forma base” que realiza essa forma na prática cotidiana

Em uma sociedade de mercado capitalista, a reprodução social é organizada em torno da troca de quantidades de trabalho, e não em torno da satisfação das necessidades e desejos. Basta lembrar de uma dada quantidade de trabalho adquire a forma de uma dada quantidade de dinheiro para compreender quanto essa afirmação teórica corresponde à realidade cotidiana (JAPPE, 2021, p.24)

Ou seja, na sociedade capitalista, a dominação de classe acontece através de uma série de estruturas impessoais sobre toda a sociedade através do trabalho, do dinheiro, da mercadoria e pelo valor. Para Marx, essas estruturas podem ser entendidas através das categorias de “sujeito automático” ou “fetichismo da mercadoria” (JAPPE, 2021, p.29), em que:

Qualquer sociedade fetichista é uma sociedade cujos membros seguem regras que são o resultado inconsciente das próprias ações, mas que se apresentam como forças exteriores aos homens, em que o sujeito não passa de um simples executante das leis fetichistas (JAPPE, 2021, p.29)

David Harvey (2015) atribuiu ao fetiche o hábito humano de atribuir às coisas poderes mágicos e geralmente ocultos para mudar e transformar o mundo à nossa volta e, assim, intervir de maneira direta em nossa vida ou até mesmo determiná-la. No entanto, é importante destacar que o fetiche tem uma base real, não sendo meramente uma representação imaginária. Estabelecemos relações sociais reais por meio de objetos e coisas que produzimos e circulamos, da mesma forma que objetos são impregnados de significados sociais que são o resultado do trabalho social e da ação humana.

É nesse diapasão que as forças capitalistas se desenvolvem, tensionando as correlações de forças sociais e internacionais, criando condições políticas e disputas que resultaram na barbárie colonialista e imperialista que marcaram o final do século XIX e início do século XX, que tinham como base as ideologias do progresso, principalmente o liberalismo econômico e político com o objetivo de expandir as fronteiras de acúmulo capitalista. Aqui reside mais uma contradição aparente do capitalismo, uma vez que as promessas de desenvolvimento resultaram em duas guerras mundiais que vitimaram milhões de trabalhadores, principalmente nos países centrais do capitalismo europeu.

De qualquer forma, a partir da década de 1930 o liberalismo ganhou uma nova roupagem como uma resposta a suas próprias deficiências enquanto elemento mediador das contradições capitalistas, ou seja, enquanto aparência que encobre a essência. É nessa conjuntura que ganha terreno o liberalismo social, ou o estado de bem-estar social, baseado no keynesianismo e que tinha o Estado como dinamizador da atividade econômica e garantidor de direitos básicos para os trabalhadores.

O avanço das políticas de bem-estar social deve ser entendido no contexto de ameaça comunista durante a Guerra Fria, mas também como uma consequência das pressões da classe operária urbana e de camponeses contra a exploração capitalista e de suas consequências. Essa indignação ganhava manifestação ideológica principalmente através do comunismo e das lutas nacionalistas e anti-imperialistas que se fortaleciam em países periféricos durante os anos de radicalização da Guerra Fria.

No entanto, as políticas de bem-estar que foram colocadas em práticas nos países centrais do capitalismo, cada um com suas particularidades, não foram traduzidas na periferia do capital, onde as ondas de revoltas e pressões populares foram reprimidas por uma série de ditaduras militares ou civis à serviço do capital e das burguesias nacionais e internacionais. Tal diferença ressalta o caráter associado que o desenvolvimento do capitalismo apresenta nas diferentes partes do globo, já que a depender da posição relativa do país na lógica da produção e reprodução do capitalismo, a forma como as forças sociais burguesas buscam consolidar seus interesses se adequam as condições particulares e demonstram que não existe nenhuma relação direta entre capitalismo e democracia, muito pelo contrário.

Entre meados dos anos de 1950 até o final da década de 1960, o capitalismo viveu o que ficou conhecido como Idade do Ouro, sendo identificadas no período as maiores taxas de lucro média. No entanto, a partir da década de 1970 uma série de crises abalaram as taxas de lucratividade capitalistas e abriram espaço para o avanço do que Eleutério Prado chama de período Pós-Grande Indústria, ou neoliberalismo, que aparece como a solução para a crise (PRADO, 2005).

É fundamental para darmos início a discussão acerca do neoliberalismo deixar claro que este não defende o Estado mínimo, mas pelo contrário. O neoliberalismo é adepto do Estado máximo, ou seja, o Estado como principal instrumento regular e garantidor da liberdade de mercado. Cabe também ao Estado induzir uma sociabilidade que coloque em movimento uma dinâmica concorrencial, em que todos são entendidos como empresas e devem competir entre si. Até mesmo o Estado deve ser entendido como um gestor empresarial, se esvaziando de conteúdo político e social³.

O Estado também tem a função de frear possíveis reações às políticas neoliberais, com o intenso uso do aparato repressor contra sindicatos, movimentos sociais e os trabalhadores

³ Para Thomas Biebrecher (2018), para os neoliberais, a principal responsabilidade do Estado é forçar as “regras do jogo” de forma imparcial e autoritária. Nesse sentido, o Estado deve cumprir uma função dupla. Ao mesmo tempo em que atua ativamente na construção de um arcabouço jurídico, político e militar, deve restringir sua ação no campo econômico (p.34).

organizados em geral. A lógica é que o Estado deve abrir espaço para o avanço da iniciativa privada e do empreendedorismo, entendidos como forças virtuosas que resultariam na recuperação econômica através de uma gestão privada. É essa racionalidade que justifica a defesa das privatizações realizadas pelos neoliberais. Nas palavras de José Chasin (2000), o neoliberalismo representa o “Estado mínimo na economia e o Capital máximo no Estado”.

Neoliberalismo e Sociedade do espetáculo

Segundo Dardot e Laval (2016) o neoliberalismo se configura como uma nova razão de mundo, já que tem o objetivo de instituir uma normatividade social baseada na competitividade entre os indivíduos. Nessa lógica, tal característica é o resultado de uma alteração nas formas de reprodução do capital que passa a ser cada vez mais financeiro, necessitando, portanto, de novas formas de exploração. No entanto, autores como Eleutério Prado, chamam a atenção para nova forma de extração do valor, uma vez que na “pós-grande indústria o tempo deixa de ser o marcador de valor”, ou seja, o trabalho passa a ser criativo, inteligente, uma mobilização de conhecimentos que corresponde ao “intelecto coletivo de uma sociedade”. (2005, p.88)

Em resumo, a força produtiva decisiva na pós-grande indústria é a inteligência coletiva mantida e reproduzida pelos gerentes, técnicos e trabalhadores em suas próprias cabeças, em suas ações como homens práticos, assim como ativando os sistemas de informação empresariais. As máquinas em sentido amplo continuam evidentemente existindo, mas se tornam instrumentos de atuação no mundo social e natural desse saber científico e tecnológico geral e coletivo. (PRADO, p. 110)

Portanto, ao mesmo tempo que a automatização das forças produtivas tendem a diminuir os postos de trabalho ofertados, aumentando radicalmente a competição entre os trabalhadores obrigados a venderem sua força de trabalho, o valor deixa de estar vinculado ao tempo social dispendido em determinada mercadoria e passa a se identificar com o desenvolvimento individual de cada um, ou seja, o trabalhador se vê obrigado a busca constante de atualização, formação, aprendizado tecnológico etc. Em outras palavras, o capital fixo, que na grande indústria era principalmente o maquinário, passa a ser o próprio homem.

Em consequência, por meio de verdadeiros cercamentos, porções estratégicas do conhecimento científico e tecnológico são impedidas de se reproduzirem livremente, assumindo então a forma de capital fixo da empresa. Os trabalhadores dos empreendimentos capitalistas que se podem classificar como pós-grande industriais, guardadas as diferenças que não podem deixar de existir na hierarquia inerente ao corpo de trabalho sob o modo de produção capitalista, ganham invariavelmente- uns mais, outros menos – a dimensão de trabalhadores intelectuais. (PRADO, p.110)

Mesmo que as empresas pós-grandes indústrias dominem apenas uma parcela da produção, em particular nos principais centros do capitalismo, elas modificam a lógica de funcionamento de todo o sistema. A transformação do trabalho que passa a incorporar a dimensão intelectual significa que o valor antecedente ao preço de produção se torna insuficiente como regulador da produção capitalistas e que a “subsunção do trabalho ao capital tem necessariamente que se tornar abrangente, ainda que não de modo homogêneo” (PRADO, p.111).

Daí a necessidade de uma razão de mundo neoliberal, uma vez que o capital avança sobre a vida social como um todo, ou seja, é imposto uma lógica de privatização na sociedade “que se torna abrangente e devastadora: o genoma, o próprio do corpo humano, os produtos da alma, tudo tem que se tornar objeto de propriedade privada.” (p.112).

No plano mais geral, vê-se que ocorre uma grande ampliação do domínio do capital, a qual ultrapassa todas as barreiras tradicionais para avançar sobre a vida social como um todo. Como este é o modo pelo qual o capital subordina, emerge a tendência de transformar tudo em mercadoria, assim como a ciência e a tecnologia, a educação, a arte, a cultura etc. toma-se domínio das aplicações de capital, subordinando-se à lógica da valorização. (PRADO, p.111)

É nesse ínterim que devemos buscar a resposta para uma das perguntas feitas nas primeiras páginas do texto: Por que o avanço das forças produtivas não resultou em uma diminuição do tempo de trabalho e do aumento do tempo livre para o trabalhador? Ora, exatamente porque o valor baseado na estrutura de exploração da grande indústria deixou de balizar, no neoliberalismo, as formas de apropriação do trabalho. No neoliberalismo, pela sua forma de apropriação do intelecto geral, as jornadas de trabalho se estendem para fora da empresa, tomando conta da vida por completo dos sujeitos.

Portanto, como observa Anselm Japp (2021), o capitalismo necessita impor uma motivação cotidiana para sua reprodução. Quer dizer, como convencer os trabalhadores que eles devem se subordinar a jornadas de trabalho que remontam ao início da revolução industrial, perder direitos trabalhistas e se sujeitar a todo tipo de violência para a reprodução ilimitada do capital? As explicações economicistas que visam afastar a população dos mecanismos de funcionamento da economia, principalmente em sua forma financeirizada, que defende a austeridade a adoção de políticas liberalizantes dizem mais sobre os ideólogos neoliberais do que sobre os trabalhadores em geral, que em grande medida não entram em contato com essas teorizações. Portanto, as pessoas necessitam de uma adesão ativa ao capitalismo, ou seja, “precisam de poderosas razões morais para aliar-se ao capitalismo” (JAPPE, 2021, p. 212).

A relação entre determinada moralidade e neoliberalismo foram analisadas em autores como Wendy Brown (2019) e Melinda Cooper (2017)⁴, em que valores tradicionais, baseados na família, na propriedade privada, na religião, no nacionalismo e no patriarcado acabam por se combinar com elementos neoliberais. Tal conjuntura, em momentos de crises econômicas e de diminuição de renda e direitos resulta na articulação entre movimentos de extrema-direita ou populistas autoritários e neoliberais, em um movimento contestatório à democracia liberal e aos próprios resultados das políticas neoliberais, que causam miséria e carestia.

Nesse sentido, o aumento de movimentos autoritários e neoliberais em diversas partes do mundo apresentam uma natureza tautológica, já que são o resultado de medidas que prometem impor, o que causa ainda mais miséria e assim por diante. Por isso a radicalidade de líderes dessa natureza é fundamental para mobilização de seus apoiadores, identificando os inimigos em elementos exteriores às políticas neoliberais, como nos estrangeiros, em grupos minoritários, em comunistas, elites globalistas etc.

É essa conjuntura, marcada por precariedade do trabalho, avanço do individualismo, do empreendedorismo e autoritarismo, marca do neoliberalismo, que se combina com o que Guy Debord categorizou como sociedade do espetáculo, que é uma categoria do capitalismo moderno em que as relações sociais são mediadas por imagens, ou seja, as próprias imagens se tornam mercadoria e o “mundo objetivo e sua representação são subsumidos à lógica fetichista. A alienação atinge seu patamar mais alto, a separação do sujeito e seu mundo sendo consumada”, o que significa não apenas a perda do produto do trabalho, mas a perda dos meios elementares de experiência e de representação do vivido, ou seja, a perda do próprio tempo (ZACARIAS, 2022, p.19).

⁴ Em sua obra *Family Values*, Melinda Cooper analisa como a reafirmação dos laços familiares se combina com a construção da razão neoliberal, uma vez que para os neoliberais a família deve ocupar o papel atribuído ao Estado como garantidor de direitos como a Educação e Saúde, por exemplo.

A razão de mundo neoliberal elaborada por Dardot e Laval (2016) pode ser considerada a forma atual da sociedade ultra fetichizada do espetáculo, quer dizer, a lógica concorrencial que marca a razão neoliberal intensifica o caráter racional e parcializado do trabalho, que não permite a construção de laços comunitários e sociais fundamentais para a própria efetivação da democracia liberal, que necessita de espaços políticos para que o contraditório possa se manifestar, mesmo que não de forma a contestar a lógica do capital, para a construção de hegemonia burguesa na sociedade capitalista. Daí o caráter essencialmente antidemocrático do neoliberalismo⁵.

Ao mesmo tempo, a falta de laços comunitários em centros urbanos onde residem milhões de pessoas juntas geograficamente, mas isoladas socialmente, resulta em multidões que só podem se relacionar por processos mediados, no caso da sociedade do espetáculo, através de imagens, que passam a ser entendidas como mercadorias e consumidas a todo momento pelos trabalhadores, que perdem completamente a dimensão do tempo livre enquanto momento de apreciação do vivido real.

Se o vivido real perde concretude pela mediação das imagens, ao mesmo tempo em que o trabalho coloniza o tempo fora do trabalho, resta ao indivíduo buscar sua liberdade no consumo de mercadorias, o que radicaliza a lógica de valorização do valor e de reprodução do capital, ao mesmo tempo em que o trabalhador se vê preso nessa racionalização, que se acelera com o advento da gestão neoliberal.

A imagem social do consumo do tempo, por sua vez, é precisamente a publicidade dos lazeres, do consumo do tempo livre, imagem ‘dominada pelos momentos de lazer e de férias’, ‘momentos representados à distância e desejáveis por postulado, como toda mercadoria espetacular’. Mais ainda, ‘essa mercadoria é aqui explicitamente dada como momento da vida real’. Essa inversão é fundamental, pois significa que o trabalho não fornece mais a base da constituição identitária, é visto apenas como um meio para o consumo de férias, uma espécie de mal necessário. [...] Contudo, como dissemos, o tempo livre já está reificado como mercadoria espetacular, como bloco de tempo fechado [...]. (ZACARIAS, 2022, p.83)

Quer dizer, o neoliberalismo enquanto forma atual da sociedade do espetáculo se apresenta como uma totalidade social, que enquadra os indivíduos em sua função de agentes da reprodução do valor, já que não existe mais tempo livre fora da lógica do consumo. Tanto o trabalho como o tempo perdem seu sentido social e passam a ser completamente alienados, que tem consequências na própria forma sujeito que compõe as sociedades atuais e na maneira como estes indivíduos se relacionam.

When a person consumes images (watching Coke commercials), just like when they consume commodities (drinking Coke in real life) they are not just relating to objects (commercials and Coke). They are also relating to all of the work and all of the people involved in the work that went into making them. (NARITA, MORELOCK, 2021)

O individualismo e a lógica empreendedora da concorrência neoliberal não são fruto apenas da financeirização do capitalismo, todos estes elementos correspondem a uma alteração na própria dinâmica interna do capital, que passa a se articular de maneiras distintas no âmbito social e político enquanto norteador das relações sociais. São nessas condições que o caráter antidemocrático do neoliberalismo deve ser compreendido, em especial após o advento das redes sociais, que intensificam o isolamento característicos da sociedade do espetáculo.

⁵ Ver: CHAMAYOU, Grégoire. A sociedade ingovernável: uma genealogia do liberalismo autoritário. Ubu Editora, 2020; e A Escolha da Guerra Civil; uma outra história do neoliberalismo. ., Dardot, Pierre; Guéguen, Haud; Laval, Christian; Sauvêtre, Pierre. ., São Paulo: Elefante, 2021. 364p.

Com o avanço das redes sociais e da interconectividade proporcionada pela internet, a mediação social resulta em um processo em que os sujeitos passam a ser espetaculares, uma vez que suas ações e interações são dispostas para visão pública. Tal situação se tornou ainda mais intensa com a pandemia de Covid-19, que acelerou transformações no mundo do trabalho em função do isolamento social necessário para conter a proliferação do vírus, tornando a separação entre vida real e virtual muito ténue.

Dessa forma, acontece uma “saturação do mundo social” com as mídias e as imagens, algo que já estava presente desde meados do século XX, com o avanço dos meios de comunicação de massa, mas que ganha novo alento e intensidade com a internet e as redes sociais, já que através destes mecanismos se tornam possíveis novas formas de dominação de classe, em particular a radicalização da normatividade social neoliberal, uma vez que as pessoas podem se vender nas redes sociais como produtos mediados por imagens.

Images and surfaces, like commodities, are the primeval nuclei of contemporary capitalist socialization dependent on the ways people see and are seen by the diffuse audience. The visibility implies the need for self-valorisations and inter-subjective recognition grounded in the imagistic power of surfaces and the inhuman amount of information in communication technologies. The connection of moral components with the new sociotechnical milieu produces a peculiar kind of spectacle that render the individual prone to watch and to sell their own self according to the new visibility of media devices (NARITA, MORELOCK, 2021, p.24)

Como é possível perceber, neoliberalismo e a era digital se combinam, criando um conjunto de processos sociais, culturais e econômicos que visam transformar o mundo em um mercado, tornando possível o enraizamento da razão neoliberal baseada na lógica concorrencial. Essa articulação entre o processo de individualização e o avanço do complexo tecnológico baseado nas redes digitais e no novo contexto cultural orientado pela economia de mercado e pela ordem neoliberal acaba por produzir o que Narita e Morelock chama de *sociedade do selfie*.

[...] the ‘society of the selfie’ should be understood as the coming together of the culture of spectacular consumer capitalism with amplifications and dovetails of information technologies in general and social media platforms in particular. It comprises a constellation of tendencies that are unbounded by geography. (NARITA, MORELOCK, 2021)

A sociedade do *selfie* apresenta a radicalização do espetáculo, uma vez que permite que o consumidor de imagens também passe a ser produtor destas, dando vazão a dialética da alienação que ganha uma espiral crescente em que quanto mais o homem produz mercadorias, mais sua essência se aliena das mercadorias, quanto mais ele transforma seu mundo do trabalho alienado, mais seu mundo se torna hostil a ele (ZACARIAS, 2022, p.50).

Ou seja, com a possibilidade de consumir e produzir mercadorias em forma de imagens na era das redes sociais, a alienação se torna cristalina nas redes sociais, pois as pessoas podem trabalhar projetando suas imagens, editando, apagando e/ou chamando a atenção para determinado aspecto. É uma sociedade em que a espontaneidade deixa de existir, onde os indivíduos acabam perdendo a capacidade de interagir com o tempo e o vivido real, já que só conseguem se relacionar através da mediação das imagens. É a alienação em nível máximo, fundamental para a reprodução da razão neoliberal.

O tempo passa a ser capturado pelo consumo e produção de imagens e promove uma paralisia da história e da memória, uma vez que indivíduos isolados socialmente perdem contato crítico com as contingências e tensões que resultaram na sociedade que vivemos. A sociedade do *selfie* é uma sociedade em que o tempo se encontra preso em um presente determinado pelo consumo, que impede a construção de afetos e espaços de solidariedade pois é a realização da

ordem concorrencial, da competição de todos contra todos, uma determinação autofágica típica do neoliberalismo.

Se a perpetuação do presente é uma das características da sociedade do espetáculo e do neoliberalismo, é possível identificar aí uma das formas de dominação que ganham novas e intensas roupagens. O uso da história e da memória como instrumentos de poder é conhecido, no entanto, com o avanço do neoliberalismo a perda da experiência e o apagamento do conhecimento histórico deve ser entendida através da inflação de conhecimento do presente, que se fixa a uma negação do passado.

A rapidez com que as notícias e informações fluem através de smartphones ao redor do mundo criam um presente alargado, é o “giro incessante da produção espetacular acompanhando o giro incessante de reprodução do capital”, que empurra a história para a clandestinidade (ZACARIAS, p. 103, 2022). Como se pode perceber, não é por acaso que uma das marcas políticas do capitalismo contemporâneo é o fenômeno conhecido como *fakenews*, ou seja, um conjunto de informações que se espalham com tamanha velocidade que dificultam sua confirmação e acabam por negar a historicidade de determinados fatos.

Dessa forma, através desse conjunto de características específicas, o capitalismo contemporâneo em sua fase neoliberal acaba por tensionar a relação com a própria democracia liberal, já que inviabiliza a própria construção de espaços sociais e comunitários necessários para a viabilização democrática. Além disso, as redes sociais abriram espaço para que políticos de extrema-direita conseguissem galvanizar os descontentamentos resultantes das próprias políticas neoliberais para aprofundá-las e apontá-las enquanto soluções para as crises capitalistas.

Para Wendy Brown (2019), o social é o que nos “conecta de maneira que excedem os laços pessoais, a troca de mercado ou a cidadania abstrata”, sendo possível a prática da justiça, da decência e da civilidade, ou seja, é onde se torna possível exercer a igualdade política, fundamental para a efetivação da democracia liberal. No entanto, para os neoliberais⁶, a sociedade e o social não existem, sendo considerados apenas os indivíduos e suas famílias (como dizia Margareth Thatcher). Ora, se não existe sociedade, mas apenas indivíduos, as hierarquias de classe, gênero e raça, que devem ser entendidas dentro da lógica da justiça social perdem espaço na discussão pública para a valorização das liberdades individuais.

Desse modo, a alegação de que ‘não existe tal coisa como a sociedade’ faz muito mais do que contestar a social-democracia e os Estados de bem-estar como formas de interferência no mercado que criam dependências equivocadas. Faz mais do que propagar a noção de que impostos são roubo, ao invés de matéria pela qual a vida comum e as coisas públicas são sustentadas. Faz mais do que culpar os pobres por sua condição ou a natureza das minorias e mulheres de todas as raças por sua presença minúscula nas profissões e posições de elite. A liberdade sem a sociedade destrói o léxico pelo qual a liberdade torna-se democrática, combinada com a consciência social e aninhada na igualdade política. Liberdade sem sociedade é puro instrumento de poder, despida de preocupação com os outros, o mundo ou o futuro (BROWN, p.57, 2019)

⁶ Hayek em particular, que entende que o social é um espaço que atrapalha o ordenamento de mercado e que é a “assinatura de todas as tentativas mal concebidas de controle da existência coletiva, símbolo da tirania” (BROWN, p.41, 2019).

Retomando as reflexões de Eleutério Prado (2005), se o liberalismo clássico se apresentava como uma forma de distinguir o capitalismo em sua essência e sua aparência, devido ao seu caráter, o neoliberalismo representa o fim dessa divisão, já que o capitalismo se apresenta como ele mesmo, como um sistema de dominação de classe, como um sistema de relações sociais assimétricas e polarizadas, que gera inerentemente exclusão, mas com o qual é necessário se conformar, já que ele é o único que permite a liberdade empresarial.

Em outras palavras, a contradição entre capital e trabalho deixa de ser ocultada, mas se apresenta como o fator dinamizador da lógica concorrencial defendida pelo neoliberalismo e necessária para o bom funcionamento da sociedade, já que os neoliberais consideram essa opção como a única alternativa social viável.

Se para os neoliberais a razão concorrencial é a única forma de organização social possível, quais são as alternativas para aqueles que visam compreender o capitalismo contemporâneo através de uma perspectiva crítica? A solução é o retorno ao estado de bem-estar, que frente à barbárie neoliberal aparece em nossa memória como um capitalismo razoável e humano?

Como tentamos demonstrar, seria impossível retomar a lógica social anterior, uma vez que foi essa mesma forma de gestão do capitalismo que nos trouxe até aqui. Quer dizer, se o neoliberalismo é a resposta a modificações internas na extração do valor do capitalismo, que se combinou com o avanço tecnológico e com a sociedade do espetáculo e, ao invés de resultar em emancipação, gerou mais exploração, a crítica ao neoliberalismo se esvazia se não vier acoplada à crítica do próprio capitalismo em si.

Considerações finais

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os EUA e, principalmente, a Europa, aprofundavam a construção do Estado de bem-estar social. Na periferia do capitalismo, movimentos de descolonização, nacionalistas e de diversas facetas socialistas passavam a dar materialidade à luta de classes e as contradições nesses países. Slobodian (2018) chama a atenção que essa nova ordem era entendida como uma ameaça pelos neoliberais, uma vez que ameaça o livre comércio em nome de reparações históricas e sociais e até mesmo da busca pela construção de uma ordem política democrática.

Tal preocupação neoliberal se relaciona com o temor de que a busca por justiça social pudesse acarretar o desarranjo dos mercados e no aprofundamento de experiências socialistas ou totalitárias. Apesar de apresentarem diferenças entre eles, as diversas correntes neoliberais acabam, no final das contas, em concordar com a afirmação de hayekiana de que a sociedade de mercado não é justa nem igualitária, mas que é a melhor forma de otimizar as relações sociais em busca do desenvolvimento individual.

Além disso, também concordam que existe uma dicotomia entre democracia e autoritarismo e totalitarismo e liberalismo. Em outras palavras, o avesso da democracia é o autoritarismo, enquanto o contrário do liberalismo é o totalitarismo. Por isso o apoio de neoliberais a ditaduras liberais, que impedem a participação das massas na gestão do Estado, que inviabilizaria a ação dos mercados através da adoção de políticas sociais. (BIEBRIGHER, 2018)

O neoliberalismo, dessa forma, se apresenta como uma tentativa de solucionar as contradições do capitalismo na contemporaneidade, atacando qualquer forma de ação ou organização coletiva, mesmo aquelas que operam dentro da lógica capitalista. Isso se dá, como tentamos demonstrar, pela própria forma de desenvolvimento das forças produtivas, que com o

desenvolvimento de novas tecnologias, provocaram um curto-circuito na própria forma de extração do valor.

Tais contradições fizeram com que o capitalismo passasse a se apresentar da forma como realmente é, ou seja, escancarasse a dominação e a exploração do trabalho através da construção de uma razão neoliberal em que estas mesmas características não são entendidas como uma forma de violência contra o trabalhador, mas como aspectos virtuosos que devem ser buscados e aprofundados por todos os indivíduos atuando como empresários de si em constante competição para sobreviverem em uma situação de vida cada vez mais precarizada.

Essa lógica autofágica esvazia o tecido social gerando cada vez mais violência, tanto simbólica quanto social, que abre espaço para o avanço de forças políticas autoritárias e violentas. A pandemia de COVID-19 a partir de 2020 escancarou as principais características da atual fase do capitalismo, em especial em países onde populistas de direita estavam no poder político e conseguiram mobilizar apoio popular importante através da atuação, em grande parte, nas redes sociais. Ao afirmar que a “vida é assim, todo mundo morre um dia” e que a “economia não pode parar”, durante o enfrentamento ao vírus, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro estava dando materialidade ao que o capitalismo sempre foi, mas que buscava mascarar através das formas teóricas e abstratas do liberalismo. Nesse sentido, Bolsonaro foi a representação mais bem acabada do capitalismo em sua fase neoliberal.

Ao se apresentar como realmente é, o capitalismo em sua fase neoliberal, ao mesmo tempo que intensifica suas formas de dominação ideológicas através do aprofundamento da sociedade do espetáculo, também abre espaço para que as mesmas ferramentas utilizadas para seu aprofundamento possam ser utilizadas para sua contestação. É imperativo que o pensamento crítico consiga conjugar os elementos da modernidade neoliberal como forma de conteste-la, tanto no campo teórico, rivalizando e problematizando as ideológicas que buscam impor a lógica do empreendedorismo às relações sociais, com em formas práticas, buscando ferramentas de organização e representação efetivas.

Por fim, esperamos termos contribuído para o entendimento do neoliberalismo e apontar para que a esperança no retorno a uma época em que a democracia liberal e o estado de bem-estar resolviam as contradições do capitalismo, além de não representar a realidade histórica, também não apresenta solução para o futuro. É necessário repensar e reinventar formas de organização que neguem não apenas o neoliberalismo, mas o capitalismo. Caso contrário, a crítica se esvazia de sentido e iremos reproduzir e radicalizar a mesma dinâmica social que nos trouxe até as condições atuais.

Referências

- BIEBRICHER, Thomas. **The political theory of neoliberalism**. Stanford University, Stanford, 2018.
- BROWN, Wendy. **Nas ruínas do neoliberalismo**. Politeia, São Paulo, 2019.
- CHASIN, José. **Ensaio Ad Hominem**. Tomo III – Política. São Paulo, Ensaio, 2000.
- COOPER, Melinda. **Family Values: Between Neoliberalism and the new social conservative**. Zone Books, Nova York, 2019.
- DARDOT Pierre; LAVAL, Christian. **A nova Razão do mundo: Ensaio sobre a sociedade neoliberal**. Boitempo, São Paulo, 2016.
- HARVEY, David. **Paris, Capital da Modernidade**. São Paulo: Ed. Boitempo, 2015.
- JAPPE, Anselm. **A sociedade autofágica: capitalismo, desmesura e autodestruição**. Editora Elefante, São Paulo, 2021
- MEZZADRA, Sandro; NEILTON, Brett. **The politics of operations: Excavating contemporary capitalism**. Duke university press, Londres, 2019.
- MORELOCK, Jeremiah; NARITA, Felipe. **The society of the selfie: social media and the crisis of liberal democracy**. University of Westminster Press, 2021.
- PRADO, Eleuterio. **Desmedida do valor: Crítica da pós-grande indústria**. Xamã, São Paulo, 2005.
- PRADO, Eleuterio. Estagficação renitente. Disponível em: <https://aterraeredonda.com.br/estagflacao-renitente/>
- SLOBODIAN, Quinn. **Globalists: The end of Empire and the birth of neoliberalism**. Harvard University, Londres, 2018.
- ZACARIAS, Gabriel Ferreira. **Crítica do espetáculo: o pensamento radical de Guy Debord**. Editora Elefante, São Paulo, 2022.
- WOOD, Ellen Meiksins. **Capitalismo e democracia. et. al.]. A teoria marxista hoje: problemas e perspectivas**. Buenos Aires: CLACSO, 2007.